
ADOCIMENTO E INVISIBILIDADE DO DOCENTE: UM RETRATO DO COTIDIANO ESCOLAR¹

Teacher Illness and Invisibility: A Portrait of Daily School Life

Flaviana Silva de Jesus²

Gislene Rodrigues Sacramento Santos de Freitas³

Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz⁴

RESUMO

O presente estudo analisa a invisibilidade e o adoecimento docente como fenômenos estruturais vinculados à organização contemporânea do trabalho educacional. Partindo de referenciais teóricos que discutem burocratização, precarização e intensificação do trabalho, argumenta-se que o sofrimento dos professores não pode ser compreendido como fragilidade individual, mas como expressão coletiva de condições institucionais historicamente construídas. A pesquisa evidencia que a reorganização do trabalho docente, especialmente a partir da década de 1990, sob influência de reformas neoliberais e da racionalidade gerencial, promoveu centralização curricular, ampliação de mecanismos de controle e instabilidade contratual, impactando diretamente a autonomia profissional e a identidade docente. Destaca-se, ainda, que a intensificação das atividades extraclasse e a cultura da conectividade permanente, intensificadas no contexto da pandemia de COVID-19, contribuíram para a diluição das fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de descanso, configurando uma nova dimensão da invisibilidade: a invisibilidade do tempo efetivamente trabalhado. Esse processo tem produzido aumento significativo de transtornos mentais, distúrbios físicos e afastamentos por licença médica, revelando uma crise de saúde que permanece parcialmente silenciada nas políticas públicas. O estudo defende que o enfrentamento da invisibilidade e do adoecimento docente exige políticas estruturantes que articulem valorização material, estabilidade profissional, autonomia pedagógica, suporte institucional e regulamentação do direito à desconexão. Conclui-se que a reconstrução da dignidade da profissão docente constitui condição indispensável para a sustentabilidade do sistema educacional e para a efetivação do direito à educação.

Palavras-chave: Invisibilidade docente, Adoecimento profissional, Precarização do trabalho, Intensificação laboral.

ABSTRACT

This study analyzes teacher invisibility and illness as structural phenomena linked to the contemporary organization of educational work. Based on theoretical frameworks addressing bureaucratization, precarization, and work intensification, it argues that teachers' suffering cannot be understood as individual fragility, but rather as a collective expression of historically constructed institutional conditions. The research demonstrates that the reorganization of teaching work, particularly since the 1990s under the influence of neoliberal reforms and managerial rationality, has promoted curricular centralization, expanded control mechanisms, and contractual instability, directly affecting professional autonomy and teacher identity. It also highlights that the intensification of extracurricular activities and the culture of permanent connectivity—deepened during the COVID-19 pandemic—have blurred the boundaries between working time and rest time, creating a new dimension of invisibility: the invisibility of actual working time. This process has led to a significant increase in mental disorders, physical illnesses, and medical leave, revealing a health crisis that remains partially silenced within public policies. The study argues that confronting teacher invisibility and illness requires structural public policies that integrate material appreciation, professional stability, pedagogical autonomy, institutional support, and the regulation

¹ Trabalho de conclusão de curso em andamento no Curso de Graduação em Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.

² Graduanda, UEMG, flav.de.jesus@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-0824-2404>

³ Graduanda, UEMG, <https://orcid.org/0009-0009-7260-2186>

⁴ Doutor, UFMG, uilmer@ufmg.br, <http://lattes.cnpq.br/4334866544841521>, <https://orcid.org/0000-0002-2489-7655>

of the right to disconnect. It concludes that rebuilding the dignity of the teaching profession is essential for the sustainability of the educational system and for the effective realization of the right to education.

Key-words: Teacher invisibility, Occupational illness, Work precarization, Work intensification.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A figura do docente, historicamente, transcende a mera transmissão de conteúdo, exercendo um papel central na formação do indivíduo. Em um passado recente, o professor era investido de uma autoridade inquestionável no ambiente escolar; entretanto, observa-se atualmente uma profunda inversão nesse panorama. Se antes o ambiente escolar era marcado por métodos disciplinares rigorosos, hoje os profissionais da educação se deparam com uma complexa rede de desafios estruturais e sociais.

Nas escolas públicas, a carência de infraestrutura e recursos é notória, manifestando-se na falta de materiais pedagógicos, na escassez de investimento em tecnologia e, em casos extremos, na ausência de condições básicas, como saneamento. Tais problemas estruturais, advindos do descaso do poder público, acarretam a baixa qualidade do ensino e da aprendizagem.

Adicionalmente, verifica-se uma mudança no papel da família na educação básica. O ato de educar, que antes era compartilhado, tem sido, em parte, delegado aos professores. Nesse contexto, o docente precisa lidar com a falta de continuidade dos estudos em casa, com a inclusão de alunos com necessidades especiais sem o preparo adequado e, na sala de aula, está diante de alunos descomprometidos, agressivos e desrespeitosos, o que potencializa os problemas sociais e familiares.

Toda essa conjuntura culmina em uma crise silenciosa: a invisibilidade do professor no ambiente escolar. A profissão docente, marcada por desafios estruturais e sociais, enfrenta a desvalorização sistêmica e a sobrecarga de trabalho, que se manifestam na ausência de reconhecimento, na desvalorização institucional e na escassez de espaços de escuta e participação.

Em termos de metodologia, esta revisão teórica foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, através de uma busca pelos principais autores que dissertam sobre o tema e, posteriormente, pelas principais palavras-chave, sendo elas: adoecimento, invisibilidade do docente e cotidiano escolar. Tal curadoria foi realizada entre os dias 01 e 20 de setembro de 2025, nas bases de busca do Google Acadêmico e em bancos de teses e dissertações. Foram lidos 38 trabalhos e selecionados 15 trabalhos acadêmicos. A escolha dessa metodologia se justifica pela necessidade de compreender as experiências subjetivas dos professores em relação à invisibilidade e ao adoecimento.

Apesar de o professor ser a peça-chave na formação de indivíduos e na construção de uma sociedade crítica e democrática, sua atuação é frequentemente negligenciada, o que contribui para o adoecimento físico e emocional desses profissionais. Os professores brasileiros vêm enfrentando uma crise de saúde mental nos últimos anos, marcada pelo aumento de transtornos como ansiedade, depressão e burnout. Dados de pesquisa nacional realizada em 2024 pela Fundação Carlos Chagas indicam que cerca de 460 mil docentes atuam em mais de uma escola, submetidos a jornadas extenuantes. Um levantamento de 2022 aponta que 21,5% dos educadores avaliaram sua saúde mental como ruim ou muito ruim, e dados do Ministério da Previdência Social de 2024 revelam um crescimento de 400% nos afastamentos por transtornos mentais ao longo da última década.

Diante desse cenário, a problemática central desta pesquisa pode ser formulada na seguinte questão: como a invisibilidade do docente contribui para o adoecimento físico e emocional dos professores da rede pública de ensino?

A justificativa para a escolha do tema reside na urgência em enfrentar a problemática que afeta a categoria. A saúde dos educadores, tanto em sua dimensão física quanto emocional, tem sido diretamente comprometida, resultando em afastamentos laborais. A relevância deste artigo de revisão teórica reside na busca por demonstrar que os problemas enfrentados pelos docentes no cotidiano escolar não são um fenômeno isolado ou individual, mas sim uma questão de proporção coletiva, que acarreta graves prejuízos para a qualidade do processo educacional como um todo.

Para fundamentar a discussão, este trabalho apoia-se em autores que abordam a temática sob diferentes perspectivas. O sociólogo Maurício Tragtenberg (1993) discute a burocratização da escola e o papel do professor como mero executor de ordens. A pesquisadora Maria Isabel da Cunha (2002) traça a identidade docente e a ausência de reconhecimento profissional. Por sua vez, Bernard Charlot (2000) enfatiza o sentido do trabalho educativo e o vínculo do professor com o saber.

Enfim, o objetivo deste artigo de revisão teórica é buscar, a partir de uma perspectiva de análise qualitativa, a relação entre a invisibilidade social e institucional dos docentes e os processos de adoecimento físico e emocional vivenciados por eles em sua trajetória profissional.

Dessa forma, esta pesquisa busca não apenas diagnosticar o problema, mas também apresentar possíveis soluções e ressaltar a importância da participação de todos os atores envolvidos no processo educativo, fomentando o debate sobre políticas de valorização, cuidado e escuta dos profissionais da educação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico a seguir busca fundamentar a discussão sobre o adoecimento e a invisibilidade do docente no cenário educacional contemporâneo, estabelecendo um diálogo entre as transformações históricas do magistério e as condições atuais de trabalho. A análise se concentra em como a desvalorização profissional, a burocratização excessiva e a precarização das relações laborais contribuem para a deterioração da saúde física e mental dos educadores. Este estudo visa, portanto, desvelar as raízes institucionais e políticas que transformam o cotidiano escolar em um ambiente de sofrimento, evidenciando que o mal-estar docente é um fenômeno coletivo e sistêmico, e não um problema de ordem individual.

Sendo assim, a problemática do adoecimento e da invisibilidade do docente no contexto escolar contemporâneo exige uma análise aprofundada e, sobretudo, interdisciplinar, que articule conceitos da Educação, Sociologia, Psicologia e Saúde Pública. As transformações implementadas no sistema educacional e a maneira como o corpo docente tem sido inserido nessas novas dinâmicas têm influenciado negativamente a saúde física e emocional dos professores, demandando uma compreensão que vá além da superfície do fenômeno (Penteado; Souza Neto, 2019), conforme será observado a seguir.

2.1 Fundamentos Estruturais da Invisibilidade Docente

Diversos estudiosos têm dedicado sua atenção à compreensão dos processos que resultam na desvalorização dos professores e de seus efeitos tanto na saúde do educador quanto na qualidade da educação. O afastamento de profissionais por motivo de saúde, por exemplo, não produz impactos apenas individuais, mas provoca perdas significativas para os alunos, para a dinâmica institucional da escola e para o poder público, que precisa alocar recursos financeiros e administrativos para suprir a ausência no quadro docente (Farias; Wagner, 2024). Nesse sentido, compreender a invisibilidade docente implica analisar não apenas seus efeitos, mas, sobretudo, suas bases estruturais.

Um dos pilares para essa compreensão reside na análise da organização institucional da escola. O sociólogo Maurício Tragtenberg (1993) denuncia a burocratização das instituições escolares e a consequente transformação do professor em mero executor de políticas educacionais impostas verticalmente, muitas vezes desconsiderando as especificidades do contexto local. Para o autor, a estrutura hierárquica e autoritária que caracteriza grande parte das organizações escolares promove a diluição da autonomia docente, restringindo sua participação efetiva nos processos decisórios.

Essa lógica burocrática contribui para a despersonalização do professor, que passa a se perceber como peça substituível em uma engrenagem institucional maior. A ausência de participação ativa na definição de políticas pedagógicas e administrativas não apenas fragiliza a prática profissional, mas compromete o reconhecimento do docente enquanto sujeito produtor de saberes e mediador do processo educativo. Tal despersonalização desmotiva o trabalho e configura um dos fatores predisponentes ao desenvolvimento de distúrbios físicos e mentais.

Essa perspectiva estrutural é reforçada por Penteado e Souza Neto (2019), que, ao analisarem o mal-estar, o sofrimento e o adoecimento docente, destacam que a organização do trabalho e as políticas públicas figuram entre os principais elementos responsáveis pela invisibilidade do problema no cenário social e educacional brasileiro. Ao deslocar a responsabilidade pelo sofrimento para o plano individual, as estruturas institucionais acabam por obscurecer as causas sistêmicas do adoecimento.

Além disso, a precarização das condições de trabalho, intensificada pelo alinhamento da escola às exigências do mercado e pela mercantilização da educação, contribui para corroer a autonomia e a autoridade dos professores. Conforme apontam Farias e Wagner (2024), a incorporação de lógicas produtivistas e gerenciais ao ambiente escolar intensifica o trabalho docente e amplia demandas administrativas, ao mesmo tempo em que restringe espaços de participação e reconhecimento.

A invisibilidade também se manifesta na esfera simbólica da identidade e do reconhecimento profissional. Maria Isabel da Cunha (2002) discute a construção da identidade docente a partir dos saberes que constituem a profissão e das experiências vividas no cotidiano escolar. Segundo a autora, a desconsideração ou a deslegitimação dos docentes pelas políticas educacionais e pelas práticas institucionais fragiliza essa identidade, produzindo sentimento de frustração, impotência e desvalorização. Esses elementos não são apenas emocionais; integram um processo mais amplo de desgaste profissional que pode culminar no adoecimento.

A ausência de reconhecimento e a desvalorização social da profissão docente inserem-se, ainda, em uma teia complexa de relações sociais e econômicas. O Brasil tem se destacado negativamente no cenário internacional por remunerar mal seus professores, o que reforça a baixa posição de prestígio social da categoria e contribui para a manutenção de sua invisibilidade (Assunção; Barbosa, 2024). A insuficiente valorização material articula-se à desvalorização simbólica, consolidando um quadro estrutural de fragilidade profissional.

Complementarmente, Bernard Charlot (2000) destaca a importância de compreender o vínculo do professor com o saber. O sentido do trabalho educativo está intrinsecamente ligado ao reconhecimento do sujeito que ensina e à valorização de sua função social. Quando essa valorização é comprometida, o vínculo com o saber se enfraquece e o trabalho perde significado. A perda de sentido configura-se como importante fator de sofrimento psíquico, que pode se manifestar tanto em doenças emocionais quanto em sintomas físicos.

Assim, a invisibilidade docente não se restringe à ausência de reconhecimento público. Ela se materializa no próprio cotidiano escolar, quando o professor é excluído dos processos decisórios, sobrecarregado por demandas burocráticas excessivas e submetido à negligência de suas necessidades profissionais e emocionais (Assunção; Barbosa, 2024). Trata-se de um fenômeno estrutural que articula burocratização, despersonalização, fragilização da identidade profissional e desvalorização social.

Desse modo, a invisibilidade docente configura-se como construção institucional e simbólica que antecede e sustenta outras formas de precarização. Ao compreender suas bases estruturais, torna-se possível avançar para a análise das transformações contemporâneas do trabalho docente, especialmente no que se refere à intensificação e à reorganização produtiva que aprofundam esse quadro.

2.2 Precarização, intensificação e reorganização do trabalho docente

A precarização das condições de trabalho constitui elemento central para a compreensão da vulnerabilidade estrutural da docência contemporânea. A partir da década de 90, com o avanço do pensamento neoliberal e da globalização no Brasil, em consonância com as diretrizes associadas ao Consenso de Washington, consolidaram-se políticas de redução de gastos públicos e de reestruturação produtiva que impactaram profundamente o setor educacional (Farias; Wagner, 2024). A incorporação de lógicas gerenciais e produtivistas ao campo da educação intensificou o trabalho docente, ampliando exigências de desempenho, flexibilidade e disponibilidade permanente.

Esse movimento não se restringiu a alterações administrativas; tratou-se de uma reorganização estrutural do trabalho educacional. A racionalidade gerencial introduziu metas, monitoramentos e indicadores de produtividade que ampliam as demandas sem necessariamente ampliar as condições materiais e institucionais de exercício profissional (Viegas, 2022). Nesse contexto, a sobrecarga deixa de ser circunstancial e passa a configurar característica permanente da docência.

Uma das expressões mais evidentes dessa precarização se manifesta nas contratações temporárias. A admissão de professores em caráter temporário (ACT), ainda que juridicamente respaldada, fragiliza a estabilidade profissional e compromete direitos trabalhistas (Farias; Wagner, 2024). No caso da rede pública mineira, conforme analisam Cruz e Almeida (2019), a instabilidade contratual organiza relações de poder no interior da escola, produzindo insegurança permanente e condicionando a autonomia pedagógica à manutenção do vínculo. A dependência de novas designações anuais reforça posições hierarquicamente vulneráveis, tornando o professor mais suscetível a pressões institucionais.

Paralelamente, as reformas educacionais recentes, como a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), têm sido objeto de críticas por promoverem centralização curricular e foco excessivo em competências padronizadas. Segundo Farias e Wagner (2024), esse modelo restringe a autonomia docente, limitando a flexibilidade necessária para adaptar o ensino às especificidades locais e às necessidades individuais dos estudantes. A centralização curricular, articulada à lógica gerencial, reforça a “desprofissionalização” ao reduzir o professor à função de executor de prescrições previamente definidas.

O período pandêmico representou um ponto de inflexão nesse processo de reorganização. A migração abrupta para o ensino remoto intensificou demandas preexistentes e acelerou a precarização. A rápida transição para plataformas digitais, frequentemente sem formação adequada ou suporte técnico suficiente, impactou negativamente a saúde dos docentes (Farias; Wagner, 2024). Além disso, a crise sanitária impulsionou a privatização educacional por meio de plataformas digitais, consolidando a figura do “professor de plataforma” e ampliando mecanismos de monitoramento e controle, o que minou a autoridade docente e enfraqueceu ainda mais as condições de trabalho.

A escola, que deveria constituir espaço de acolhimento, diálogo e construção coletiva, passou, em muitos contextos, a configurar ambiente adicional de estresse. A ausência de autonomia profissional, a exclusão dos processos decisórios e a carência de infraestrutura adequada contribuem para a configuração de um ambiente por vezes hostil, competitivo e desumanizador. Nesse cenário, a violência escolar emerge como fator crítico de desgaste. Agressões verbais e físicas, desrespeito, indisciplina e ausência de apoio institucional intensificam o sofrimento psíquico e a sensação de impotência (Penteado; Souza Neto, 2019). A invisibilidade se agrava quando tais situações não são reconhecidas ou tratadas pelas instâncias superiores, transformando o local de trabalho em espaço de risco à saúde mental.

A sobrecarga se amplia também diante da necessidade de lidar com estudantes com deficiências e necessidades educacionais específicas sem formação ou suporte adequados, somada às lacunas formativas oriundas do contexto familiar e social. Esse conjunto de demandas expõe o professor a conflitos constantes e a desgaste emocional prolongado (Farias; Wagner, 2024).

Entretanto, a intensificação do trabalho docente não se limita ao ambiente escolar. Trata-se de fenômeno que incide diretamente sobre a experiência temporal do professor. Historicamente, a docência sempre envolveu atividades extraclasse, como planejamento e correção de avaliações. Contudo, a incorporação de tecnologias digitais e a institucionalização de canais de comunicação instantânea, aplicativos de mensagens, plataformas e e-mails, produziram um novo padrão de exigência: a conectividade contínua (Assunção; Barbosa, 2024). O trabalho não se encerra ao final da jornada formal; prolonga-se de forma difusa ao longo do dia, inclusive em finais de semana e períodos de descanso.

A pandemia consolidou essa lógica ao transformar o espaço doméstico em extensão da escola. A expectativa de respostas imediatas a alunos, famílias e gestores naturalizou a disponibilidade ampliada, que persiste no período pós-pandêmico (Assunção; Barbosa, 2024). Essa dinâmica aprofunda a invisibilidade do tempo efetivamente trabalhado, uma vez que grande parte dessas atividades ocorre fora dos registros formais de jornada.

Souza e Silva (2025) destacam que o professor carrega para casa volume significativo de tarefas, como planejamento, elaboração de atividades constantemente exigidas pelas instituições, relatórios pedagógicos e atendimento às famílias. Esse esforço, embora essencial ao processo educativo, permanece frequentemente invisível, pois tudo aquilo que ocorre fora do ambiente formal tende a não ser reconhecido como parte integrante da jornada de trabalho. A chamada “dupla jornada” evidencia como o trabalho docente se estende para além da escola sem valorização proporcional ao impacto social que produz.

Tardif e Lessard (2008) aprofundam essa discussão ao afirmarem que definir a carga de trabalho docente é tarefa complexa, pois envolve não apenas tarefas prescritas, mas também iniciativas individuais e limites imprecisos que variam conforme circunstâncias e sujeitos. Pensar nos alunos à noite, assistir a produções culturais para compreender a juventude ou preparar estratégias pedagógicas diferenciadas são atividades que compõem a carga real de trabalho, embora escapem às mensurações formais. Além disso, o caráter de imediatez das aulas, marcadas por sucessão de eventos

imprevisíveis que exigem reações instantâneas, e a forte dimensão emocional do trabalho interativo intensificam a experiência de desgaste (Tardif; Lessard, 2008; Viegas, 2022).

A intensificação contemporânea, portanto, não se limita ao acúmulo quantitativo de tarefas; implica reconfiguração qualitativa da experiência temporal e emocional da docência. A dissolução das fronteiras entre tempo profissional e tempo privado configura forma específica de precarização que incide diretamente sobre a saúde e a identidade docente (Farias; Wagner, 2024; Assunção; Barbosa, 2024).

Essa invasão recorrente do tempo de descanso compromete os processos de recuperação física e psíquica. A literatura sobre saúde docente indica que a ausência de limites temporais claros favorece quadros de exaustão emocional, ansiedade e estresse crônico (Penteado; Souza Neto, 2019). A supressão do descanso transforma o desgaste em condição permanente.

A disputa em torno do reconhecimento formal da jornada evidencia dimensão simbólica e jurídica dessa problemática. Debates acerca da inclusão de períodos de recreio e intervalos como parte da jornada remunerada demonstram tendência histórica de minimizar o tempo efetivamente dedicado à função docente (Obino Advogados, 2023). O tempo do professor é frequentemente tratado como flexível e disponível, reforçando a invisibilidade estrutural da sobrecarga.

Enfim, a desvalorização histórica da profissão, fortemente marcada por processos de feminização e por estereótipos associados ao cuidado e à vocação, contribui para a naturalização dessa disponibilidade permanente. A representação social da docência como missão favorece a aceitação de jornadas ampliadas e da sobreposição entre trabalho profissional e trabalho doméstico, legitimando a superexploração (Assunção; Barbosa, 2024).

Assim, configura-se um encadeamento estrutural: a precarização contratual fragiliza a posição docente; a centralização curricular restringe a autonomia; a intensificação e a conectividade permanente ampliam a jornada invisível; a supressão do descanso compromete a saúde; e a naturalização simbólica sustenta a continuidade desse modelo. A invisibilidade não recai apenas sobre o sofrimento, mas também sobre o tempo efetivamente trabalhado, cuja extensão permanece subestimada pelas instituições (Cruz; Almeida, 2019; Souza; Silva, 2025.; Viegas, 2022; Assunção; Barbosa, 2024).

Desse modo, o adoecimento docente deve ser compreendido como expressão sistêmica da reorganização contemporânea do trabalho educacional. Não se trata de inadequações individuais, mas de efeitos estruturais de um modelo que combina instabilidade, intensificação e invisibilização. A

compreensão dessa dinâmica é fundamental para o avanço da análise na seção seguinte, na qual o adoecimento será examinado como fenômeno coletivo e político.

2.3 O Adoecimento docente como fenômeno coletivo e político

O mal-estar, o sofrimento e o adoecimento de professores não podem ser compreendidos como eventos isolados ou fragilidades individuais. Trata-se de expressões de narrativas coletivas da docência, historicamente constituídas pela cultura do magistério e pelas condições concretas de trabalho. Conforme destacam Penteado e Souza Neto (2019), as principais manifestações desse adoecimento incluem transtornos mentais e comportamentais, distúrbios da voz e doenças osteomusculares, evidenciando que o desgaste atinge tanto a dimensão psíquica quanto a corporal da experiência docente.

A literatura especializada demonstra que tais agravos à saúde estão diretamente vinculados à organização do trabalho. Viegas (2022) sustenta que a intensificação permanente, associada à ampliação invisível das tarefas e à reconfiguração do tempo docente, produz desgaste contínuo, transformando a exaustão em estado estrutural. O caráter interativo da docência, que exige respostas imediatas e constante mobilização emocional, intensifica a vulnerabilidade ao sofrimento psíquico. O trabalho docente não envolve apenas transmissão de conteúdo, mas gestão de conflitos, mediação afetiva e enfrentamento de situações imprevisíveis, o que amplia a carga emocional da atividade.

A relação entre invisibilidade e adoecimento é corroborada por evidências empíricas. Dados de entidades como a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) indicam crescimento significativo no número de licenças médicas decorrentes de transtornos mentais entre professores. Esse aumento revela uma crise sanitária que, por muito tempo negligenciada, manifesta-se de maneira silenciosa, porém devastadora, no sistema educacional. A recorrência de afastamentos não representa falhas individuais, mas sinaliza limites estruturais da organização do trabalho docente.

O adoecimento está diretamente associado à sobrecarga, à ausência de autonomia profissional e à exposição a ambientes escolares hostis (Assunção; Barbosa, 2024). Já a precarização contratual analisada por Cruz e Almeida (2019) demonstra como a instabilidade profissional compromete a segurança institucional e fragiliza a posição do docente, intensificando a insegurança e o estresse. A dependência de contratos temporários (ACT) amplia a vulnerabilidade, pois o medo da não renovação do vínculo pode inibir reivindicações por melhores condições de trabalho.

A situação se agrava diante da realidade de múltiplos vínculos empregatícios. Muitos docentes precisam atuar em mais de uma escola para garantir subsistência, o que implica deslocamentos constantes, ampliação da jornada e redução do tempo de descanso (Farias; Wagner, 2024). Essa fragmentação da carga horária contribui para o desgaste físico e emocional, comprometendo a qualidade de vida e a estabilidade psíquica.

Souza e Silva (2025) ressaltam que grande parte do trabalho docente permanece invisível, especialmente as atividades extraclasse realizadas no espaço doméstico. Planejamento, elaboração de materiais, correção de avaliações e relatórios pedagógicos compõem uma dimensão imaterial que sustenta o processo educativo, mas que raramente é reconhecida como parte da jornada efetiva. Essa invisibilidade contribui para a naturalização da superexploração e para a internalização da sobrecarga como obrigação moral.

O adoecimento, portanto, emerge da convergência entre intensificação, precarização e invisibilização. Viegas (2022) argumenta que a reorganização contemporânea do trabalho educacional redefine a experiência temporal do professor, dissolvendo fronteiras entre vida profissional e privada. A supressão recorrente do descanso compromete mecanismos de recuperação física e mental, favorecendo quadros de ansiedade, depressão e estresse crônico. A impossibilidade de usufruir plenamente do tempo de repouso transforma o desgaste em condição permanente.

Entretanto, a dimensão mais complexa do fenômeno reside em sua invisibilidade social. Assunção e Barbosa (2024) identificam a existência de um “silêncio social” que mantém o adoecimento docente fora do centro da agenda institucional. A tolerância social ao sofrimento no trabalho, associada à baixa capacidade política da categoria de sensibilizar agentes públicos, contribui para a manutenção do problema na esfera privada. Mesmo diante de evidências consistentes, a ausência de programas estruturados de prevenção e cuidado revela um processo de negligência institucional.

Esse silêncio é reforçado por construções simbólicas históricas que associam a docência à vocação, ao cuidado e à dedicação incondicional. A naturalização do sacrifício contribui para obscurecer a dimensão estrutural do adoecimento, deslocando a responsabilidade para o indivíduo. Assim, o sofrimento é interpretado como fragilidade pessoal, e não como consequência de condições organizacionais inadequadas (Assunção; Barbosa, 2024).

A problemática assume, portanto, caráter político. A construção de um sistema nacional de educação articulado permanece projeto inconcluso no Brasil, dificultando a coordenação entre entes

federativos e a implementação de políticas consistentes de valorização e proteção à saúde docente (Assunção; Barbosa, 2024). Embora o arcabouço jurídico preveja piso salarial nacional e reserva de carga horária para atividades extraclasse, o acesso efetivo a esses direitos não está assegurado de maneira homogênea em todo o território.

No campo da formação docente, as diretrizes recentes regulamentadas pela LDBEN e pelas Resoluções do CNE — especialmente a ênfase na formação por competências associada à BNCC (Resoluções CNE/CP nº 2/2019 e nº 1/2020) — têm sido criticadas por promover centralização curricular e reduzir a autonomia universitária (Farias; Wagner, 2024). A formação superficial e fragmentada fragiliza a preparação dos educadores para lidar com contextos complexos, ampliando a sensação de inadequação e impotência diante dos desafios escolares.

Desse modo, as políticas públicas, ao invés de enfrentarem a invisibilidade estrutural, podem inadvertidamente aprofundá-la. A manutenção de contratos temporários, a insuficiência de investimentos em infraestrutura, a ausência de programas de saúde ocupacional e a imposição de reformas centralizadoras contribuem para a consolidação de um ambiente organizacional propício ao desgaste (Farias; Wagner, 2024).

Observa-se, portanto, que o adoecimento docente é fenômeno coletivo, produzido por engrenagens institucionais e políticas que articulam precarização, intensificação e invisibilidade. Não se trata de fragilidades individuais, mas de expressão sistêmica de um modelo educacional que exige disponibilidade permanente, reduz autonomia e naturaliza o sofrimento. A superação desse quadro demanda não apenas reconhecimento discursivo da valorização docente, mas transformação efetiva das condições estruturais que sustentam o ciclo de desgaste e silêncio político.

2.4 Propostas para o enfrentamento da invisibilidade e do adoecimento docente

Diante do cenário complexo de precarização, intensificação e adoecimento analisado nas seções anteriores, a superação da invisibilidade docente exige medidas que ultrapassem o plano discursivo e se convertam em políticas públicas e práticas institucionais efetivas. Conforme argumentam Assunção e Barbosa (2024), o acúmulo de evidências científicas acerca dos riscos ocupacionais da docência não tem sido suficiente para mobilizar respostas estruturais do Estado, mesmo diante dos elevados custos sociais e econômicos decorrentes de afastamentos e invalidez. Esse paradoxo revela que o problema não reside na ausência de conhecimento, mas na fragilidade política da agenda de valorização docente.

A transformação necessária implica revisão profunda da cultura institucional que sustenta a naturalização da sobrecarga e do sofrimento. A valorização docente não pode se restringir ao aspecto salarial, embora este seja fundamental, mas deve contemplar condições de trabalho dignas, infraestrutura adequada, ambientes organizacionais saudáveis e efetiva participação nos processos decisórios (Farias; Wagner, 2024). Trata-se de restituir ao professor sua condição de sujeito profissional, rompendo com a lógica que o reduz a executor de prescrições burocráticas.

Uma proposta central consiste na criação e consolidação de espaços institucionais de formação e reflexão que reconheçam a cultura e a identidade docente. Ao fortalecer a participação dos professores nas decisões pedagógicas e administrativas, tais espaços contribuem para reconstruir a autonomia profissional fragilizada pela centralização curricular e pela racionalidade gerencial. O restabelecimento da autoridade docente, corroída pela intensificação do trabalho e pela burocratização, constitui condição indispensável para a superação da invisibilidade (Farias; Wagner, 2024).

No plano estrutural, a estabilidade profissional assume papel estratégico. A redução da dependência de contratações temporárias (ACT) não se configura apenas como medida administrativa, mas como ação de proteção à saúde e à dignidade profissional. Conforme demonstram Cruz e Almeida (2019), a instabilidade contratual organiza relações de poder desiguais no interior da escola e amplia a vulnerabilidade institucional do professor. Garantir vínculos estáveis fortalece a autonomia pedagógica, reduz a insegurança e cria condições para o exercício crítico da profissão.

No campo da saúde ocupacional, torna-se imprescindível tratar o mal-estar, o sofrimento e o adoecimento como fenômenos coletivos e estruturais, e não como falhas individuais. Pentead e Souza Neto (2019) destacam o desafio de incorporar corpo, saúde e bem-estar como dimensões constitutivas da cultura ocupacional docente. A produção de políticas públicas específicas de saúde do trabalhador da educação, articulando prevenção, acompanhamento psicológico e reorganização das condições laborais, constitui estratégia essencial para romper com a lógica do silêncio social (Assunção; Barbosa, 2024).

Essa perspectiva exige articulação entre pesquisa acadêmica, sindicatos, gestores e sociedade civil, de modo que os resultados científicos não permaneçam restritos ao campo teórico, mas orientem decisões institucionais concretas. A visibilização do adoecimento deve transformar-se em pauta permanente das políticas educacionais, integrando planejamento orçamentário, gestão escolar e formação continuada.

O suporte institucional à gestão da violência escolar e à inclusão de estudantes com necessidades educacionais específicas também se apresenta como medida indispensável. Ambientes de trabalho marcados por agressões, indisciplina e ausência de apoio ampliam o risco de adoecimento (Penteado; Souza Neto, 2019). Políticas de mediação de conflitos, equipes multidisciplinares e formação específica para inclusão contribuem para reduzir a sobrecarga emocional e fortalecer a rede de proteção ao docente.

No âmbito da formação continuada, é necessário superar modelos centralizadores e excessivamente orientados por competências padronizadas. Farias e Wagner (2024) criticam diretrizes que reduzem a autonomia universitária e negligenciam pesquisa e extensão na formação docente. Investir em processos formativos que integrem teoria e prática, estimulem reflexão crítica e valorizem produção de conhecimento pedagógico constitui medida estruturante para fortalecer a identidade profissional e enfrentar a sensação de inadequação e impotência frequentemente associada ao adoecimento.

Entretanto, diante da reconfiguração contemporânea do trabalho docente, torna-se indispensável incorporar ao debate a delimitação clara entre tempo de trabalho e tempo de descanso. A cultura da conectividade contínua e da disponibilidade permanente, consolidada sobretudo no período pós-pandêmico, exige enfrentamento específico. O reconhecimento do direito à desconexão, entendido como garantia de que o professor não seja demandado fora de horários predefinidos, deve ser incorporado como política pública e institucional estruturante.

A regulamentação desse direito implica a construção de protocolos claros de comunicação institucional, nos quais:

1. Sejam delimitados horários oficiais de atendimento e resposta a demandas;
2. Canais digitais institucionais não sejam utilizados para exigir disponibilidade permanente;
3. Exista normatização formal que proteja explicitamente o tempo de descanso docente;
4. Estratégias de educação digital para alunos e famílias orientem expectativas quanto aos limites da jornada;
5. O direito ao descanso seja integrado às políticas de saúde ocupacional e à organização do calendário escolar.

Essa proposta dialoga diretamente com a análise de Souza e Silva (2025) sobre a invisibilidade do trabalho extraclasse e com a discussão de Viegas (2022) acerca da reconfiguração temporal da docência. Ao reconhecer formalmente os limites da jornada, rompe-se com a naturalização da

superexploração e afirma-se que o descanso não constitui privilégio, mas condição indispensável para o exercício ético e sustentável da profissão.

A reconstrução da dignidade docente demanda, portanto, compromisso ético e político das diferentes instâncias da sociedade. Combater a invisibilidade implica reconhecer o professor como agente central na construção social, garantindo-lhe estabilidade, autonomia, saúde e tempo protegido. Somente por meio da articulação entre valorização material, reorganização institucional e políticas estruturadas de saúde ocupacional será possível interromper o ciclo que conecta precarização, intensificação e adoecimento.

Assim, a superação da invisibilidade docente não representa apenas uma pauta corporativa, mas condição para a qualidade do sistema educacional e para a efetivação do direito à educação. A valorização real do professor constitui investimento estratégico no desenvolvimento social, exigindo transformação estrutural capaz de restituir à docência o reconhecimento que lhe é devido.

3 CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho evidenciou que a invisibilidade docente não constitui fenômeno circunstancial ou meramente simbólico, mas expressão estrutural de um modelo organizacional que combina burocratização, precarização e intensificação do trabalho. A despersonalização institucional, a restrição da autonomia e a desvalorização social fragilizam a identidade profissional e produzem efeitos diretos sobre a saúde dos educadores. Nesse contexto, o adoecimento docente emerge não como fragilidade individual, mas como resultado sistêmico de condições de trabalho historicamente negligenciadas.

A reorganização contemporânea do trabalho educacional, marcada pela lógica gerencial, pela centralização curricular e pela ampliação de mecanismos de controle, redefiniu a experiência temporal e emocional da docência. A intensificação das tarefas, a instabilidade contratual e a cultura da conectividade permanente dissolveram as fronteiras entre vida profissional e vida privada, tornando invisível parte significativa do trabalho realizado fora do espaço escolar. A supressão progressiva do descanso compromete os processos de recuperação física e psíquica, consolidando um ciclo de desgaste que se perpetua no cotidiano docente.

Os dados relativos ao aumento de licenças médicas por transtornos mentais e outras enfermidades reforçam a dimensão coletiva e política do problema. A persistência do chamado “silêncio social” revela que, embora existam evidências robustas sobre o adoecimento, a temática

permanece periférica na agenda das políticas públicas. A naturalização do sofrimento, frequentemente associada à representação da docência como vocação, contribui para deslocar a responsabilidade para o indivíduo, obscurecendo as causas estruturais que sustentam o fenômeno.

Diante desse cenário, torna-se imperativo reconstruir a centralidade do trabalho docente no projeto educacional brasileiro. Isso implica não apenas assegurar direitos já previstos no arcabouço jurídico, como piso salarial e reserva de carga horária para atividades extraclasse, mas também avançar na formulação de políticas de saúde ocupacional, na garantia de estabilidade profissional e na regulamentação do direito à desconexão. A valorização docente deve ser compreendida como política de Estado, articulando autonomia, reconhecimento, condições materiais adequadas e proteção ao tempo de descanso.

Conclui-se, portanto, que enfrentar a invisibilidade e o adoecimento docente exige transformação estrutural que ultrapasse medidas pontuais ou retóricas. Ao reconhecer o professor como sujeito central na construção do processo educativo, reafirma-se que a qualidade da educação está intrinsecamente ligada às condições de trabalho e à saúde daqueles que a realizam. Valorizar o docente não é apenas reparar uma injustiça histórica, mas investir na sustentabilidade do sistema educacional e na efetivação do direito social à educação.

REFERÊNCIAS

Assunção, A. Á.; Barbosa, R. E. C. Invisibilidade social do adoecimento de professores da educação básica no Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, 49 (edepi21), 1-3, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/SWNfdPDvCVH4JC7d7CNw9Mm/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Dez. 2025.

Bardin, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

Charlot, B. **O saber em jogo: o ensino e a aprendizagem escolar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. **Relatório sobre saúde mental dos professores da rede pública**. Brasília: CNTE, 2023. Disponível em: <https://www.cnte.org.br>. Acesso em: 12 out. 2025.

Codo, W. (Org.). **Educação: carinho e trabalho**. Petrópolis: Vozes, 2007.

Cruz, U.R. X. da; Almeida, M. N. de. As condições de trabalho de professores designados no ensino básico da rede pública do Estado de Minas Gerais, Brasil. **Trivium – Revista Eletrônica Multidisciplinar da Faculdade do Centro do Paraná**, Pitanga: UCP, v. 6, n. 3, jul./dez. 2019. ISSN 2179-5169. Disponível em: <https://ucpparana.edu.br/content/uploads/2019/12/TRIVIUM-V.6-N.3-2019.pdf>. Acessado em: Out. 2025.

Cunha, M. I. da. Formação de professores: identidade e saberes da docência. *In*: Nóvoa, A. (Org.). **Os professores e sua formação**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992. p. 135–170.

Castro Neta, A. A. de; Cardoso, B. L. C.; Nunes, C. P. O adoecimento docente: um produto do capitalismo. **Linguagens, Educação e Sociedade**, [S. l.], n. 46, p. 117–144, 2020. DOI: 10.26694/les.v0i46.11083. Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/lingedusoc/article/view/1041>. Acessado em: Fev. 2026.

Farias, B. H. S.; Wagner, F. **Condições de trabalho e adoecimento docente**: causas persistentes. SciELO Preprints, 1-19, 2024. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/10323>. Acessado em: Jan. 2026.

Freudenberger, H. J. **Burnout**: the high cost of high achievement. Garden City, NY: Anchor Press, 1974.

Helena, M. G. Trabalho docente e sofrimento mental. *In*: Codo, W. (Org.). **Educação**: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 2007.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo Escolar da Educação Básica 2023**. Brasília: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 15 out. 2025.

Martins, L. M. **O adoecimento do professor**: entre a paixão e o sofrimento. Campinas: Autores Associados, 2010.

Organização Mundial Da Saúde. **Saúde mental no trabalho**. Genebra: OMS, 2022.

Penteado, R. Z.; Souza Neto, S. Mal-estar, sofrimento e adoecimento do professor: de narrativas do trabalho e da cultura docente à docência como profissão. **Saúde e Sociedade**, 28 (1), 135-153, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/Y9Wfn6NphgsptvZBmpZcsSJ/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jan. 2026.

Silva, T. T. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

Souza, R. A. de; Silva, M. E. C. da. **A docência como trabalho invisível**: a superexploração como obrigação. *In*: SEMANA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE DA FAED, v. 4, 2025, Campo Grande. Anais [...] Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Faculdade de Educação, 2025. p. 185-190. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/SEFD/article/view/23935>. Acessado em: Jan. 2026.

Tragtenberg, M. **O professor**: agente de transformação ou técnico burocrata? São Paulo: Cortez, 1993.

Viegas, M. F. Trabalhando todo o tempo: sobrecarga e intensificação no trabalho de professoras da educação básica. **Educação e Pesquisa**, v. 48, p. e244193, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/365835258_Trabalhando_todo_o_tempo_sobrecarga_e_intensificacao_no_trabalho_de_professoras_da_educacao_basica. Acessado em: Fev. 2026.